

WEB APPLICATION POSSIBILITIES DEVELOPED ON THE ROLE OF INTERNET RESOURCES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION

Qulmamatov Sindor Ibragimovich¹
Urozboev Mirjalol Abdivosi o'gli²

¹He is a professor at Gulistan State University
+998 97 494 45 38

²Gulistan State University, 2nd year master's degree.
mirjalol0406@gmail.com
+998 97 020 13 43

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583633>

Abstract

The field in which the student pursues his / her interests is the field in which he / she can grow in the future. When he does a lot of independent work in this field, he becomes the perfect master of the profession. That's why it needs a system that can help it work independently. Below we talk about one such system.

Keywords: Independent education, Internet resources, applications, technology.

KIRISH

Ta'lim sohasida har qancha yangilik kashf qilish bu o'sha sohaning yanada o'sishiga yordam beradi.

Ta'limda internet resurslaridan foydalanish ta'limga har yangi dars jarayonida nisbatan ko'proq va yangiroq ma'lumotlar bilan boyitishga xizmat qiladi. Shu bilan birga internet resurslaridan foydalanish o'quvchilarni katta xajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va mustaqil ishlash kabi jarayonlar bilan ishlashga o'rgatadi. Bugungi kunda faqatgina ma'ruzaga asoslangan an'anaviy darslar vaqti o'tdi. Axborot oqimi su'rati tezlashgan bir paytda o'tilayotgan xar bir dars rang-barang bo'lmasa, o'quvchi e'tiborini bilimga jalb etish mumkin. Buning uchun o'qituvchi tinmay izlanishi, ijodkor bo'lmog'i lozim. Ammo internet resurslaridan foydalanish o'qituvchining bunchalar qiynalishiga biroz bo'lsada chek qo'yishi mumkin. Sababi har qanday savolning javobini hozirgi kunda internetdan topishimiz mumkin. Va topilgan resurslarni jamlab dars jarayoniga tadbiq qilishimiz mumkin.

METODOLOGIYA

Ushbu maqoladagi veb ilova zamonaviy dasturlash texnologiyalari asosida yaratilgan bo'lib, frontend uchun html, css, material-ui, ReactJS texnologiyalari, baza qismi uchun firebase texnologiyasi foydalanilgan. ReactJS – javascript dasturlash tili kutubxonasi bo'lib, hozirgi kunda frontend sohasi uchun eng ommaviy va ilg'or texnologiyalardan biridir. Afzalligi boshqa texnologiyalarga qaraganda ilovani tezroq ishlab berishini va ilovani bir sahifa ko'rinishiga

keltirishni taminlaydi. Firebase – online servis hisoblanib, foydalanish jarayonida boshlang'ich tekin xizmat ko'rsatadi. Firebase texnologiyasi o'z ichiga ulkan imkoniyatlarni o'ragan. Texnologiya bilan ko'plab ishlarni amalga oshirish mumkin.

MUXOKAMA VA NATIJALAR

Ilm fan rivojlanishi bilan bir qatorda uni o'rganish uchun ham anchagina yengilliklar oshib bormoqda. Bu yengilliklar albatta ma'lumot toppish muammosining kamaytirilishidadir. Bugungi kunga kelib har bir mavzu bo'yicha malumotlar juda yuqori darajada ko'paydiki, endi topish muammosimas uni tartiblash muammosi ortib boryapti. Shu muammolarni hisobga olib men ilmiy ishim mavzusi bo'yicha web platform yaratishga harakat qilib ko'rdim. Bu platforma o'quvchilar uchun beriladigan mustaqil ishlarni bajarishda juda katta yordam beradi. Ya'ni, platformani qisqaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu platforma hozircha faqat internet aloqasi orqali ishlaydigan bo'lib, o'qituvchi o'zi uchun bu platformadan profil yaratadi. Yaratilgan profil bilan o'zi o'rgatadigan fan bo'yicha o'tiladigan mavzularni qo'shib chiqadi. Mavzularni qo'shish bilan birga o'qituvchi shu mavzu maruza matnlarini ham yuklab ketishi mumkin.

Albatta o'quvchi bilimni oshiruvchi narsa bu mustaqil o'z ustida ishlashidir. Demak, o'qituvchi talabalarga qancha ko'p mustaqil topshiriqlar bersa, talabada shuncha o'sish bo'ladi. Shuni hisobga olib, platformada har bir mavzu uchun mustaqil topshiriqlar berib borish imkoniyatini ham qo'shib qo'yilgan. Endi o'quvchi mustaqil topshiriqni bajarish uchun ortiqcha ko'p ma'lumot qidirmaydi. Yuqorida yuklangan maruza matnlaridan mustaqil topshiriqqa doir ma'lumotni topa oladi.

Bundan tashqari o'quvchi uchun mustaqil bilimlarini oshirish uchun har bir mavzu uchun mustaqil testlar ham qo'yib boriladi. O'quvchi-talaba test yechib o'zlashtirgan bilimlarini tekshirib borishi mumkin. Bu testlar aynan o'rganilayotgan mavzularga oid tarzda beriladi.

Platformaning afzalligi har bir o'qituvchi uchun alohida hisob ochib beradi va o'zi yuklaydigan ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyatini beradi, hamda ushbu platformadan dunyoning ixtiyoriy joyidan turib foydalanishi mumkin bo'ladi. O'qituvchi ham internet mavjud bo'lgan istalgan manzillardan yangi mavzular, yangi topshiriqlar berib borishi va qo'yilgan ma'lumotlarni taxrirlashi mumkin bo'ladi.

Endi esa platformaning ishchi interfeyslari va imkoniyatlari bilan tanishtirib o'taman:

BRAND

Bosh sahifa

Darslarim

Yangi fan

Kirish

Ro'yxatdan o'tish

1-rasm.

Ushbu 1-rasmda platformaning eng dastlab yuklanadigan oynasi bo'lib, bu oynada platformaga yuklangan jamiki ma'lumotlar ko'rinib turadi. Bu oyna ushbu <https://sciences-platforms.netlify.app> veb manzilga kirganda chiqadigan birinchi oyna bo'lib, bundagi ma'lumotlardan barcha foydalanishi mumkin bo'ladi. Har bir mavzu bo'yicha yuklangan ma'lumot yuqoridagi ko'rinishdagi shakllar bilan ko'rinish beradi. Mavzu nomini, yuklangan vaqtini va aynan qaysi fanga tegishli ekanligini ko'rsatib turadi. Qolaversa, mavzu haqida qisqacha ma'lumot ham berib turiladi. Kerakli mavzuga bosilib, to'liq ma'lumotni olishimiz mumkin bo'ladi.

Yuqorida joylashgan har bir tugmaning o'z vazifasi mavjud.

Ushbu oynadagi "Ro'yxatdan o'tish" tugmasi yangi kirmoqchi bo'lgan o'qituvchilar uchun yangi hisob yaratish uchun xizmat qiladi. Ushbu oynaga bosilganda esa quyidagi oynacha ochiladi:

BRAND

Bosh sahifa

Darslarim

Yangi fan

Kirish

Ro'yxatdan o'tish

[Kirish](#)

Google

Facebook

2-rasm.

Platformadan foydalanish uchun shunchaki elektron pochta bo'lsa yetarli yoki facebook hisob bilan kirish imkoniyati mavjud. Rasmdagi maydonchalar to'ldirilgandan keyin yangi foydalanuvchini o'zining profiliga uzatadi. Profil quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

Teacher Name	Science Name	Themes Number	ILF
			Yes

3-rasm.

Bu jadvalda aynan shu o'qituvchining yuklagan fanlari haqida ma'lumotlarini ko'rsatib turadi. Ustun nomlari: o'qituvchi ismi, fan nomi, mavzular soni, mustaqil ish topshiriqlari bormi? kabilardan iborat.

Endi o'qituvchi o'zi uchun fanlar qo'shmoqchi bo'lsa, 1-rasmdagi "Yangi fan" tugmasini bosib,

BRAND

Bosh sahifa

Darslarim

Yangi fan

Kirish

Ro'yxatdan o'tish

Fan nomi va mavzular sonini kiriting.

Quyidagi kataklarni o'zingizga kerak bo'lgan fan nomi va mavzular soni bilan to'ldirib YARATISH tugmasini bosing.

 Teacher name...

 Science name...

 Themes number...

4-rasm.

yuqoridagi oynaga o'tib olishi kerak bo'ladi. Bu maydonlarga avval o'qituvchi o'z ism sharifini, ikkinchi maydonga fan nomini, uchinchi maydonga bo'lsa fan ichiga nechta mavzu oladi shuni sonini kiritishi kerak bo'ladi va "Add science and theme" tugmasini bosadi. Bu ma'lumotlarimiz ombordagi "teachers" jadvaliga saqlanadi. Tugma bosilganidan keyin quyidagi oyna ochiladi,

BRAND

Bosh sahifa

Darslarim

Yangi fan

Kirish

Ro'yxatdan o'tish

<input type="text"/> Theme name...	<input type="button" value="Theme file"/>	<input type="button" value="ILF"/>
------------------------------------	---	------------------------------------

<input type="text"/> Theme name...	<input type="button" value="Theme file"/>	<input type="button" value="ILF"/>
------------------------------------	---	------------------------------------

<input type="text"/> Theme name...	<input type="button" value="Theme file"/>	<input type="button" value="ILF"/>
------------------------------------	---	------------------------------------

<input type="text"/> Theme name...	<input type="button" value="Theme file"/>	<input type="button" value="ILF"/>
------------------------------------	---	------------------------------------

<input type="text"/> Theme name...	<input type="button" value="Theme file"/>	<input type="button" value="ILF"/>
------------------------------------	---	------------------------------------

5-rasm.

Bu oyna yuqoridagi "mavzular soni" maydonchasiga nechchi qiymat bergan bo'lsak, bizga shuncha maydoncha yaratib beradi. Bu maydonchalarga biz mavzularimizni nomini kiritamiz. Maydonchalar yonidagi "Theme file" tugmachasi bilan mavzuga oid faylni birlashtiradi. Bu tugma asosan matn formatli fayllarni o'ziga ololadi. Bular pdf, doc/docx, txt, rdf. "ILF" tugmachasi bilan esa mustaqil ish topshiriqlari fayllarini birlashtirib qo'yamiz. Bu malumotlarimiz ombordagi "themes" jadvaliga borib yoziladi. Ma'lumotlarimizni kiritib bo'lganimizdan keyin "Add themes" tugmasi bosiladi va biz yana 3-rasmdagi manzilga qaytamiz va endi quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:

Teacher Name	Science Name	Themes Number	ILF
Teacher	IT	5	Yes

6-rasm.

Yuqoridagi rasmdan ko'rib turibmizki, o'qituvchi o'zi uchun "IT" fani bo'yicha 5 ta mavzu qo'shdi. Demak yangi fan qo'shiladigan bo'lsa mana shu jadvalda ko'rinib turadi. Agar mavzularni yoki fayllarni tahrirlamoqchi bo'lsa, aynan mana shu joydan turib fan nomi ustiga bosib tahrirlash imkoniyati mavjud.

1-rasmdagi "Kirish" tugmasi platformada oldindan hisob yaratgan bo'lsa, o'sha hisob ma'lumotlari bilan qayta kirish imkoniyatini beradi. Ushbu tugmani bosib quyidagi ko'rinishdagi oynachaga o'tib olamiz:

Kirish
[Ro'yxatdan o'tish](#)

7-rasm.

Bu oynachaga foydalanuvchi oldindan ro'yxatdan o'tgan elektron pochta manzilini va parolini kiritib o'z profiliga kirib olishi mumkin. Misol uchun birinchi ro'yxatdan o'tgan hisobimiz ma'lumotlarini kiritib ko'raman.

Kirish
[Ro'yxatdan o'tish](#)

8-dars.

Endi esa quyidagi oyna hosil bo'ladi:

9-dars.

Demak bu manzil aynan o'sha manzilga olib boradi ekan.

1-rasmdagi "Yangi fan" tugmasi 4-rasmdagi manzilga olib boradi.

"Darslarim" tugmasi esa o'qituvchining barcha kiritgan ma'lumotlarini ko'rsatadigan oynaga olib o'tadi. "Bosh sahifa" tugmasi esa aynan 1-rasmga olib boradi.

XULOSA

Yuqoridagi ilova to'liqligicha mukammal qilinib foydalanishga tatbiq qilinsa, o'quvchi talabalar uchun oson ishlash uchun yaxshi imkoniyatlardan biriga aylanadi. Sinovlar shuni ko'rsatadiki, ilm-fandagi yangiliklar odatda chuqur bilim egalari tomonidan kashf qilinadi. Bunday platforma sinov uchun ikkita teng saviyali guruh o'quvchilari o'rtasida tajriba sinov bilan tekshirilishi albatta bu platforma bilan ishlayotgan guruhda yaxshiroq natijalar ko'rsatib beradi.

1. www.tami.uz
2. www.maqolalar.uz
3. www.ares.uz